

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

доц., к.э.н. **Кувандиков А.Н.**

Институт гражданской защиты при Академии МЧС

доц. **Рахмонкулов А.Б.**

Вооруженных Сил РУ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7949722>

ARTICLE INFO

Received: 09th May 2023

Accepted: 17th May 2023

Online: 18th May 2023

KEY WORDS

Образование, качество, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, эффективность обучения.

ABSTRACT

Образование было и остаётся в мире значимым направлением развития во всех отраслях национального хозяйства. А использование в этом цифровых технологий является одним из важнейших факторов в получении и повышении качества образования. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования цифровых технологий в преподавании в образовательных учреждениях, делается попытка охарактеризовать формирование и совершенствование у студентов владение, умение и необходимые навыки в образовании в условиях использования цифровых технологий.

Сегодня в Узбекистане центральной проблемой в проведении реформ в образовании, несомненно является совершенствование уровня качества использования современных информационных и цифровых технологий. Это необходимо использовать во всех отраслях экономики и особенно в сфере образования, так как подготовка кадров, обладающих навыками работы с использованием современных цифровых технологий является важным условием развития всего национального хозяйства. Поэтому необходимо сделать анализ существующих на сегодняшний день некоторых пробелов в отношении пользования цифровыми технологиями [2, с. 7].

Можно сказать, что сейчас в республике активно ведутся работы по использованию современных средств информационной и коммуникационной технологии, что коренным образом повлияет на все стороны жизни человека, в том числе, на развитие национальной экономики, экономические исследования и, несомненно, удовлетворит все потребности населения страны, которое еще недостаточно подготовлено в этом. Это в основном касается жителей отдалённых регионов, где ещё недостаточно удовлетворены потребности, желающих в цифровых технологиях. Здесь важно отметить то, что совершенствование цифровой экономики позволит поднять на новый уровень социальную, экономическую, политическую, правовую и другие направления развития человеческого капитала [2, с. 3].

В республике, вопросам использования цифровых технологий, правительством уделяется большое внимание. В частности, в вузах создаются новые направления,

непосредственно связанные с использованием и совершенствованием навыков в современных цифровых технологиях, а также ведётся активная и продуктивная работа в использовании цифровых технологий в экономических исследованиях.

Главным условием эффективного развития нашего государства, достижения цели по вхождению в число развитых стран может стать немедленное развитие современных инновационных, цифровых технологий для внедрения во все области экономики и другие сферы. Оно направлено на увеличение потенциала местного рынка информационно-коммуникационных технологий, цифровизацию госуслуг, подготовка и обучение высококвалифицированных кадров для работы в области компьютерных технологий.

Цифровизация – это важная цепочка явлений неразрывно связанная с представлением информации. Жизнь любого человека во многом зависит от сложных связей, переплетённых между собой жизненно важными сторонами нашей повседневной деятельности. Здесь немаловажную роль играют природные явления, качество полученного образования, готовность в получении нагрузок, инновационность, оптимальные социально-экономические стороны, продуктивность работы вышестоящих контролирующих структур. Всё перечисленное и является предпосылками в оптимальном использовании современных технических и информационных средств, которые намного больше дают возможность нашему обществу добиваться успехов в повышении уровня знаний во всех отраслях экономики.

Цифровые и информационные технологии дают возможность использовать в экономических исследованиях современные средства, без которых трудно, и вообще невозможно, сейчас представить себе жизнь. Интернет вошел в обиход почти всех людей, населяющих нашу планету и дал возможность на расстоянии определять жизнь общества и даже его сосуществование.

Цифровизация реально перевернула наше отношение к современным техническим средствам нагрузив общество новыми качественными технологиями с помощью которых глобальный мир ощутил невероятные возможности общества воплощать в жизнь то, что несколько лет назад было мечтой. Цифровое общество, это новое явление в глобальном мире, это возможность человека воплощать в жизнь все свои задумки и мечты.

Данная статья посвящена теоретическим инновационным осмыслениям, выявлению реального состояния и определения путей её совершенствования и управления качеством образования с использованием современных цифровых технологий. Здесь надо отметить, что в Узбекистане большое значение придаётся вопросам повышения информированности населения в данном направлении, что даст возможность получить новые инновационные возможности для достижения высот в экономических исследованиях используя в этом цифровые и информационные технологии. Согласно Программе цифровизации общества в республике, в этом направлении, осуществляется реализация масштабных задач и проектов, в том числе и в сфере образования.

Одним из главных направлений повышения уровня экономических исследований и уровня качества образования является обеспечение предоставления инновационных

предложений всем, кто нуждается в этих услугах, что эффективно может позволить им развивать свои знания и умения в использовании цифровизации во всех сферах. В целом успешное внедрение цифровых технологий должно коренным образом поменять отношение людей к современным цифровым и информационным технологиям [3, с.87].

Цифровизацию общества можно рассматривать с точки зрения инновационного видения будущего всего человечества, которое может повлиять на все стороны жизни и не рассматривать новую технологическую продукцию как негативного воздействия на окружающую среду и т.д. В настоящее время одна из главных вопросов в использовании инновационных цифровых технологий в Узбекистане – это ещё недостаточное оснащение и развитие коммуникационной инфраструктуры, которое очень сильно сказывается в областях и отдалённых районах нашей республики. Это приводит к тому, что ещё не все регионы оснащены современными технологиями и соответственно отсутствие возможности использования Интернета.

Но всё же цифровизация общества невозможна без использования цифровых и информационных технологий и надо приложить все усилия для того, чтобы население республики должно более или менее владеть навыками и придерживаться выражения - обучения в течение всей жизни.

Цифровизация экономики направлена, прежде всего, на повышении её эффективности, качества образования и конкурентоспособности. Объективные процессы, начавшиеся в середине 20-го века, несомненно изменили обстановку. Быстрое развитие науки и технологии выдвинуло на передовые рубежи знания и навыки, умение и знания человека. По инициативе руководителя государства Ш. Мирзиёева в Узбекистане работает платформа «One Million Uzbek Coders» по обучению миллиона своих программистов. В рамках проекта с участием Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, международным фондом «Dubai Future Foundation», Филиалом Южно-Корейского университета информационных технологий в г. Ташкенте, IT-академией и IT-школой им. Хоразми, через специальный портал «Uzbek Coders» проводится широкомасштабное дистанционное обучение населения республики с целью подготовки высококвалифицированных кадров по информационно-коммуникационным и цифровым технологиям [1, с.12].

В настоящее время в Ташкенте создан парк программных продуктов и информационных технологий «IT-Park» с ультра современной цифровой технологией и инфраструктурой, осуществляющей запуск и выхода на рынок современных инновационных стартап-проектов, освобождённых от каких-либо взносов в государственные целевые фонды, а также таможенных пошлин до первого января 2028 года. В тоже время для развития предпринимательства в различных регионах республики «IT-Park» будет также проводится в городах Ургенч, Наманган, Гулистан, Нукус, Самарканд, Бухара, Навои [2, с. 4].

Сейчас можно отметить то, что в отраслях национальной экономики, активно применяющих цифровые технологии, прибыль увеличилась на 1,7 раза по сравнению со средними показателями в экономике. У банков Узбекистана в семь-девять раз

сократились трудозатраты по обслуживанию клиентов через Интернет по сравнению с традиционным обслуживанием. Современные информационно-коммуникационные технологии не только повышают качество продукции и услуг, уменьшают затраты, но и являются самым эффективным инструментом по борьбе с коррупцией, что является самой сложной проблемой во всем мире и особое внимание придаётся правительствами многих стран. С помощью принятых в стране мер в мировом стандарте по развитию цифровой экономики Узбекистан сейчас перешагнул на восемь позиций вверх.

В сфере информационно-коммуникационных технологий в стране в настоящее время занято около 35 тыс. чел., работающих на более 1500 предприятиях. Но в области развития цифровых технологий всё ещё наблюдается отставание республики от развитых стран мира. Их доля во внутреннем валовом продукте в Республике составляет 2,3 %, тогда как к примеру, в Великобритании этот показатель равен 12,5%, Ю. Корея – 8%, Китае – 6,9%. Программа внедрения системы «Электронное правительство» РУз к 2026 году предусмотрено довести долю услуг цифровых технологий в ВВП до 5%, а к 2030 году – до 10% [1, с. 23]. Для качественного продвижения вперёд необходимо готовить будущих специалистов, имеющих навыки работы с использованием современных цифровых технологий.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что вопросы связанные с эффективностью использования цифровизации в образовании, что в свою очередь повлияет на повышение его качества, должны решаться на самом высоком уровне, что позволит намного повысить уровень знаний и навыков в области использования цифровых технологий, которое, несомненно, могут помочь в повышении уровня качества жизни и позволят их использовать в получении качественного образования. Можно сказать, что реализация программы подготовки новых кадров, профессиональных людей в этом инновационном направлении несомненно повлияют на уровень жизни всего населения республики.

References:

1. Информационно-коммуникационные и инновационные технологии. Республиканский круглый стол, посвященный развитию инноваций и цифровых технологий в Республике Узбекистан. Сб. научных трудов. – Т.: Из-во «Наука», 2022. – 112 с.
2. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития/Режим доступа: <http://investin.com/About/Economy>.
3. Кабулов А.А. Значение экономической науки и образования в рыночных преобразованиях общества. II-я Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: проблемы и стратегии развития». Уфа, 2015. С. 87-89.